

ELEKTROMOBILLAR ISHLAB CHIQUARISH LOYIHALARINING ISTIQBOLLARI

**Azizbek
Xudoyorov**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Rovshanjon
Ergashev**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Dunyo tajribasi ko'rsatishicha, keng iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish natijalari investitsiyalarni, xususan, turli sohalardagi ishlab chiqarish loyihalarini samarali amaliyotga tadbiiq etish bilan ko'proq ta'minlanishi mumkin ekan. Amalga oshirilayotgan ishlab chiqarish loyihalarining hajmi va miqdoriga qarab iqtisodiyotda yuz berayotgan o'zgarishlar va siljishlar haqida xulosalar chiqarish mumkin. Umuman, bugungi kunda ishlab chiqarish loyihalari to'g'risida ko'plab gapirilmoqda. Ishlab chiqarish loyihasi tushunchasining tobora keng qo'llanilishi, avvalom bor, ushbu yangi atamaning iqtisodiy mohiyatini anglab olish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Odatda, har qanday investitsion tadbirkorlik muayyan maqsadga yo'naltirilgan, mukammal darajada yaratilgan investitsiya g'oyasiga asoslanadi.

Xalqaro amaliyotda elektromobillar ishlab chiqarish loyihalari tobora kengayib bormoqda. Masalan, Meridiam o'zining sho'ba korxonasi Allego orqali Yevropada elektr transport vositalarini zaryadlash biznesining yetakchi operatori bo'lib, dunyodagi birinchi elektr transport vositalarini moliyalashtirish loyihasining moliyaviy homiysiga aylangan. Loyiha Fransiyadagi Carrefour savdo markazlarida butun hudud bo'ylab tarqalgan elektromobillar uchun o'ta tez zaryadlash punktlari tarmog'ini ishlab chiqish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishdan iborat. Jami 2000 dan ortiq ulanish nuqtasiga ega 200 dan ortiq zaryadlash stantsiyalarini rivojlantirishni maqsad qilgan ushbu tarmoq to'liq yashil energiya bilan ta'minlanadi va 2023 yilgacha ishga tushadi. Loyiha Yevropa Ittifoqining 2030 yilga kelib karbonat angidrid gazi chiqindilarini 55 foizga kamaytirish majburiyatining bir qismi bo'lib, avtomobil transporti bu chiqindilarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu majburiyatlardan va texnologik taraqqiyotdan kelib chiqqan holda, elektr transport vositalari bozori akkumulyator zavodlari va elektr transport vositalarini zaryadlash punktlari kabi tegishli bozorlar qatorida sezilarli o'sishni boshdan kechirmoqda¹.

¹ <https://www.bbva.com/en/sustainability/meridiam-formalizes-the-worlds-first-electric-vehicle-project-finance-with-bbva/>

1-rasm. 2030-yilga qadar elektromobillar va gibrid avtomobillarni sanoat usulida ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha choralar²

Milliy amaliyotimizda yashil texnologiyalarni barcha sohalarga faol joriy etish, elektromobillar va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash orqali havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini qisqartirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, 2030-yilga qadar elektromobillar va gibrid avtomobillarni sanoat usulida ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi choralarni amalga oshirish ko'zda tutilgan (1-rasm).

Shuningdek, elektromobillar va gibrid avtomobillarni to'liq siklda ishlab chiqarish jarayonlari o'zlashtirilgunga qadar, biroq loyiha amalga oshirilishi boshlangan vaqtdan 24 oydan ko'p bo'lmagan vaqt mobaynida ishlab chiqaruvchilarga elektromobillarni va gibrid avtomobillarni bojxona boji va utilizatsiya yig'imi to'lamasdan, yaratiladigan ishlab chiqarish quvvatlarining 50 foizigacha, ammo yiliga 10 mingdan ko'p bo'lmagan miqdorda, yirik uzelli ishlab chiqarish uchun mashinokomplekt yoki tayyor avtomobil holatida olib kirishga ruxsat berish hamda respublikada ishlab chiqarilgan va ichki bozorda sotilgan, elektromobil va gibrid avtomobillarni sotib olish uchun jismoniy shaxslarga milliy valyutada ajratiladigan bazaviy hisoblash miqdorining 1 200 baravaridan oshmaydigan kreditlar bo'yicha foiz stavkasining Markaziy bank asosiy stavkasidan oshadigan, lekin 10 foiz punktidan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun kredit muddatining dastlabki 36 oyi davomida Davlat budjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya to'lash tartibi joriy qilinishi ko'zda tutilgan.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2022 yildagi "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-443-son Qarori; <https://lex.uz/en/docs/-6316583>

1-jadval

2023-2025-yillarda davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlari, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan korxonalar tomonidan xarid qilinadigan elektromobillar va gibrid avtomobillar bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar³

T/r	Vazirlik, idora va xo'jalik birlashmalari	2023-2025-yillarda		shu jumladan:					
		soni (birlik)	summasi (mln so'm)	2023-yil		2024-yil		2025-yil	
				soni (birlik)	summasi (mln so'm)	soni (birlik)	summasi (mln so'm)	soni (birlik)	summasi (mln so'm)
Jami		3 863	1 316 976	806	269 026	1 281	454 591	1 776	593 359
Vazirlik va idoralar		2 765	937 450	579	189 574	894	308 771	1 292	439 105
Mahalliy davlat boshqaruv organlari		276	108 148	61	23 638	86	33 800	129	50 710
Ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan korxonalar		822	271 378	166	55 814	301	112 020	355	103 544

2023-2025-yillarda davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlari, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan korxonalar tomonidan xarid qilinadigan elektromobillar va gibrid avtomobillar bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarga ko'ra mazkur yillarda jami 3863 dona elektromobil va gibrid avtomobillar xarid qilinishi rejalashtirilgan (1-jadval).

Elektromobillarni ishlab chiqarish loyihalarini joriy etish yuqori xarajatlar, cheklangan haydash masofasi, zaryadlash infratuzilmasining nomutanosibligi va jamoatchilik fikri kabi muammolarga duch keladi. Biroq, bu muammolarni hukumat siyosati, xususiy sektor investitsiyalari kabilar orqali ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin. Yashil energiyadan foydalanishni oshirish, elektromobillardan foydalanish imkonini beruvchi yangi biznes modellarini ishlab chiqish, zaryadlash infratuzilmasiga sarmoya kiritish, batareya texnologiyasi va zaryadlash tezligini yaxshilash va imtiyozlar haqida tadbirkorlarni xabardor qilish kabilar mazkur turdagi loyihalarning rivojlanishiga yordam beradi.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2022 yildagi "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-443-son Qarori; <https://lex.uz/en/docs/-6316583>